

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O USO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS EM TURMAS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Rauane da Silva Abreu^{1,2}; Maria Taynara Braga da Silva¹; Antonia Gabriele Rodrigues Paulino¹; Danielle Ferreira Gomes¹; Alfarileni Lobo Candido¹; Francisco Leonardo Silva Pinheiro¹; Tadeu Rodrigues Ferreira¹; Antonia Dália Chagas Gomes^{3,4}

1. INTRODUÇÃO

O Estágio Supervisionado é parte integrante da matriz curricular dos cursos de graduação segundo a lei 11.788/2008 e deverá ser cumprido pelo aluno para integralização da carga horária total exigida. Dessa maneira, o presente trabalho apresenta reflexões e vivências durante a realização do Estágio Supervisionado II no curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - *campus* Canindé.

Para tanto, é importante ressaltar que a organização desse componente contempla uma carga horária de 100 horas a serem cumpridas pelo licenciando. Essas horas são divididas em: observação de aula na escola campo, regências, planejamento de aulas, documentações a serem entregues ao final do período de estágio e o restante das horas são aulas presenciais no instituto com o acompanhamento do professor orientador, a fim de saber como está o encaminhamento de cada licenciando nas escolas campo de estágio.

O principal objetivo do estágio é proporcionar ao licenciando vivências dentro da escola e praticar os aprendizados adquiridos dentro da universidade. De acordo com Medeiros (2010) os licenciandos ao se inserirem nas escolas, devem observar as situações escolares e também dentro das salas de aula, e com isso fazer com que essas experiências contribuam para a sua formação profissional. A escola campo escolhida para o estágio foi a Escola de Ensino Fundamental Senador Carlos Jereissati, com turmas de 6º ao 9º ano em tempo integral. Para a realização do estágio II é preferível que o licenciando opte por turmas de 8º e 9º anos, esse relato de experiência ocorreu em três turmas de 9º ano.

Nas turmas acompanhadas com o professor supervisor de estágio, foram observadas as aulas de eletiva de Matemática e as aulas de Matemática II. A metodologia utilizada pelo professor nas aulas de eletiva foi abordar jogos e recursos pedagógicos que abordassem a matemática, com o intuito de

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Canindé

² rauane.silva.abreu04@aluno.ifce.edu.br

³ Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC)

⁴ antonia.gomes6@prof.ce.gov

exemplificar para os alunos como a matemática pode estar presente em diferentes situações e tornar a disciplina mais didática com o uso de materiais concretos.

O presente trabalho visa relatar a experiência da utilização de materiais pedagógicos nas aulas de eletiva de Matemática em salas de aula do nono ano e discorrer sobre a importância da utilização de tais recursos dentro de sala de aula e se possível, fazer um paralelo entre as dificuldades encontradas pelos professores para a realização das aulas de eletiva e a receptividade dos alunos aos materiais pedagógicos em sala de aula.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho utiliza uma abordagem qualitativa de pesquisa, de cunho descritivo, visando relatar as experiências da aluna acerca da utilização de materiais pedagógicos nas aulas de eletiva de Matemática.

As disciplinas eletivas são um componente curricular que visa trabalhar diferentes habilidades dos alunos dentro de sala de aula, a fim de diversificar o ensino e aprendizagem desses alunos. É nessas disciplinas em que há a possibilidade de trabalhar o lúdico, unindo teoria e prática dos conteúdos abordados que já fazem parte do currículo escolar. As aulas de eletiva de Matemática aconteceram na turma do 9º ano B, composta por cerca de 42 alunos e o horário em que as aulas aconteciam eram no turno vespertino. O assunto abordado nas aulas de eletiva escolhido pelo professor supervisor foi trabalhar com seus alunos alguns jogos onde há a possibilidade de utilizar estratégias matemáticas para a utilização dos mesmos.

De acordo com Silva (2022) explica que os jogos matemáticos dentro de sala de aula, propiciam aos alunos um ambiente interativo para que o aluno sinta vontade de aprender a disciplina. Com isso, os alunos poderão desenvolver suas habilidades e aprendizado por meio de um recurso que se torna aliado do professor nas aulas de matemática, para que ele conheça as diferentes formas de repassar os conteúdos. Figueirêdo (2021) afirma que o ensino da matemática com o passar do tempo foi se modificando e perdendo o tradicionalismo, onde o aluno basicamente decorava fórmulas, tabuadas e com isso ficava subentendido que o aluno aprendeu o conteúdo. Com as transformações que vem acontecendo na sociedade, o ensino de matemática foi sendo modificado e percebeu-se uma necessidade de atenção às práticas pedagógicas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A primeira abordagem do professor supervisor foi apresentar para a turma o jogo de xadrez, contextualizando sobre a história do jogo, como ele surgiu e também falando sobre cada peça do jogo com o intuito de ensinar a jogar e demonstrar como a matemática está presente também neste jogo de tabuleiro. De acordo com Christofolletti (2005) o jogo de xadrez tem as suas características e ao trazer para o âmbito escolar, espera-se que o aluno compreenda as múltiplas maneiras de jogar e desenvolva suas estratégias para capturar as peças do adversário se utilizando do raciocínio lógico. O jogo de xadrez se relaciona com a Matemática, ao observar o tabuleiro de um jogo de xadrez percebe-se que ele é semelhante a um plano cartesiano, observa-se também as retas horizontais e verticais, onde os alunos poderão fazer classificação quanto a essas retas. Ainda existe a possibilidade de realizar desafios matemáticos utilizando o jogo de xadrez, reforçando assim a conexão entre o lúdico e a aprendizagem de conteúdos matemáticos.

Com o jogo de damas, outro jogo de tabuleiro trabalhado nas aulas de eletiva, a abordagem foi semelhante. Foi necessário mostrar aos alunos o modo de jogar damas e assim colocá-los para praticar e jogar com os colegas de turma. Souza (2021), destaca que o jogo de Damas é uma atividade sociocultural que permite à fixação de conteúdos possibilitando aos alunos a percepção de que é possível conciliar conteúdos com atividades de lazer.

Mais um jogo de tabuleiro trabalhado com a turma em aulas de eletiva foi o ludo, na qual o objetivo é ser o primeiro a levar seus 4 peões a dar uma volta no tabuleiro e a chegar no ponto final marcado com sua cor. Na aplicação dessa atividade, foi utilizado o jogo impresso, a fim de obter material necessário para que todos os alunos da turma conseguissem participar. Sobre o uso de jogos nas aulas de matemática, Assis (2014) destaca que os jogos “oferecem a possibilidade de envolver situações do cotidiano e também de desenvolver habilidades como tomada de decisões, trabalho em equipes, desenvolvimento de estratégia, imaginação e criatividade” (Assis, 2014, p. 22).

Uma das dificuldades observada pela estagiária e evidenciada pelo professor supervisor foi a adesão dos alunos aos jogos propostos, muitos não se mostraram dispostos a participarem das aulas. Outra dificuldade que se pode citar são os recursos disponíveis para realização das aulas de eletiva, pois na escola não há material disponível para atender todos os alunos, visto que as turmas são bastante numerosas e existe essa escassez de material pedagógico, com isso cabe ao professor traçar estratégias que tornem as aulas de eletiva mais lúdicas e alcance o objetivo com a turma.

Ao iniciar o período de regências na turma do 9º ano B, a aluna estagiária optou por trabalhar com materiais pedagógicos que não necessitassem de muitos recursos, visto que na escola campo não há muitos jogos disponíveis que atendessem todos os alunos da turma. A primeira abordagem foi utilizar os

Origamis e os Poliedros de Platão como material pedagógico na aula de eletiva para que os alunos pudessem construir seus origamis em sala de aula.

Essa estratégia requer pouco material e os benefícios para os alunos são: conseguir identificar os poliedros que são possíveis de serem construídos e suas especificidades, trabalhar com o manuseio e o raciocínio lógico para conseguir realizar as dobraduras, trabalho em equipe, além de trabalhar com conteúdos matemáticos. Paulino (2020) evidencia que os origamis são uma ótima ferramenta para o ensino de geometria, pois as dobraduras facilitam a visualização e entendimento desses conteúdos matemáticos.

Com o auxílio da estagiária, na aula em questão os alunos conseguiram construir o poliedro denominado hexaedro, ou popularmente mais conhecido como cubo. Para isso, foi utilizado as dobraduras e a realização do módulo de sonobe até conseguir fazer a montagem do cubo, para isso, o trabalho foi feito em duplas onde cada aluno da dupla realizou três dobraduras e ao final houve a junção das seis dobraduras e formou-se o cubo.

O próximo material pedagógico explorado nas aulas de eletiva do 9º ano foi um jogo chamado Roleta matemática, é um jogo que faz parte de um kit de materiais pedagógicos disponível no site Material Pedagógico para Matemática (MMP), e é um jogo para introduzir aos primeiros cálculos de probabilidade, probabilidade condicional e probabilidade de intersecção de dois eventos. Ao utilizar esse recurso em sala de aula, é possível que os alunos compreendam o conceito de probabilidade e entendam na prática como ela funciona.

Com a apresentação do material para a turma, os alunos se mostraram mais participativos, pois o jogo da roleta matemática tem um quesito de competitividade. Com um jogo, poderão jogar até 4 pessoas e serão realizadas 10 rodadas, a cada rodada o participante vai obter uma pontuação de débito ou crédito e poderá anotar na sua tabela o resultado da rodada, ao final acontecerá a somatória dos pontos de cada aluno e por fim um vencedor.

Alguns benefícios que se pode evidenciar ao levar esse jogo para o âmbito escolar são: favorece a interação entre os alunos, o estímulo da competitividade amistosa e o estudo do conteúdo por meio de um material pedagógico concreto. Para Campos (2015), o uso de jogos envolvendo probabilidade é uma ótima tentativa de utilizar materiais concretos e estudar tal conteúdo tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio. Considerando que o conteúdo de probabilidade é um conceito abstrato e o aluno pode ter dificuldade de compreender, por meio do jogo pode haver essa contribuição ao unir o conteúdo matemático a um jogo concreto.

Para o encerramento das regências da estagiária, foi proposto aos alunos da turma de eletiva um Bingo do valor numérico. É composto por cartelas que contém expressões algébricas para serem resolvidas pelos alunos, com o intuito de encontrar os resultados das expressões. Esse recurso é importante para estimular os alunos a aprender e treinar a resolução de expressões algébricas. Após a resolução de todas as expressões de cada cartela, foi realizado o sorteio dos números para a turma, tendo assim a cartela vencedora com todos os números sorteados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final do período de estágio na escola campo, a licencianda pôde vivenciar e obter múltiplos aprendizados para sua formação profissional, terminando com êxito e atingindo assim o objetivo de cursar a disciplina de Estágio Supervisionado II no curso de Licenciatura em Matemática. Vale ressaltar a importância dessa disciplina nos cursos de Licenciatura, de acordo com Bernardy e Paz (2012) é nessa experiência do estágio que o licenciando aplica seus conhecimentos acadêmicos em ambientes escolares, onde o licenciando tem a oportunidade de escolher quais metodologias poderá aplicar em suas aulas.

Com isso, ao escolher trabalhar com materiais pedagógicos nas aulas de eletiva de Matemática na turma do 9º ano B, pode-se evidenciar que em algumas situações os alunos se mostram mais resistentes quanto ao uso desses materiais, a percepção que se compreende é de que quanto mais o material trazer a ludicidade como componente, mais os alunos se mostram participativos nas aulas.

Portanto é importante pautar o bom uso desses materiais, pois trazer um jogo para o ambiente escolar além de necessitar de recursos disponíveis na escola, é necessário um bom planejamento para que o jogo pedagógico não perca a sua principal finalidade que é unir teoria e prática de conteúdos estudados e favorecer o ensino de Matemática.

REFERÊNCIAS

ASSIS, Cleber Francisco de. **Jogos de tabuleiro como recurso metodológico para aulas de matemática no segundo ciclo do ensino fundamental**. 2014. Dissertação (Mestrado em Matemática) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2014.

BERNARDY, Katieli, and Dirce Maria Teixeira PAZ. "Importância do estágio supervisionado para a formação de professores." XVII Seminário Interinstitucional de ensino, pesquisa e extensão. Anais: Unicruz (2012): 1-4.

CAMPOS, Leandro de Andrades. **A probabilidade nos jogos: uma alternativa de ensino**. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015.

CHRISTOFOLETTI, Danielle Ferreira Auriemo. O jogo de xadrez na educação matemática. **Lecturas: Educación física y deportes**, n. 80, p. 33, 2005.

FIGUEIRÊDO, Anne Helen de Souza. **Um olhar da aula de matemática com base nas tendências e recursos pedagógicos**. 2021. Dissertação (Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal da Paraíba, João Pessoa, 2021

Jogo Roleta Matemática • MMP Materiais Pedagógicos para Matemática. Disponível em: <<https://mmpmateriaispedagogicos.com.br/produto/jogo-roleta-matematica/>>. Acesso em: 17 jun. 2024.

MEDEIROS, Claudete Marques de. **O estágio supervisionado: uma influência na constituição dos saberes e do professor de matemática na formação inicial**. 2010. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemáticas) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2010.

PAULINO, Dayane de Andrade Oliveira. **Origamis modulares e os poliedros de Platão**. 2020. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) – Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2020.

SILVA, Joanna D'arc Bispo da. **O uso dos jogos no ensino da matemática**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Pedagogia) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022.

SOUZA, Camila Andrade de; SANTOS, Luiz Carlos Bezerra. **Uso do jogo de damas: favorecendo o ensino e a aprendizagem da matemática**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) – Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021.